

UNSERE GESUNDHEIT SCHÜTZEN: GEMEINSAMES VERMÖGEN

Die Mutualisierung von Gesundheits-Technologien und -Kenntnissen erlaubt bessere Behandlungen, niedrigere Kosten zu haben und Lokalarbeit zu schaffen. Das Anhören pluralistischer Realitäten ermöglicht es, die Pflege humaner zu gestalten, und unsere Resilienz gegenüber Krisen zu stärken.
20 Zeugungen, Festival 'sich zusammen behandeln'

Vereinte Herzen symbolisieren Zuhören und Zusammensetzung von pluralen Fühlungen, Zusammenleben zwischen Kenntnissystemen.

Das Klee lädt zur Harmonisierung zwischen der Natur und unserer tiefen Natur ein. Das vierblättrige Klee, selten und bescheid ermuntert zur Freude und guter Laune.

Die aus dem Schatten emporschliessenden Farben laden, das Unsichtbare zu enthüllen.

inklusive Annäherungen, die unsere gemeinsamen und individuellen Fähigkeiten verstärken, um uns zu kümmern

... anstatt universalistischer Techniken, die den Menschen dissoziieren

- Plurale Beiträge von Ortsakteuren und Pionierforschern
- Gespräch, das das Zusammenleben zwischen Kenntnis-systemen fördert
- Ausschliessung von gewinnabsichtlichen Projekten

- die Eingliederung von kaum sichtlich verwundbaren Gemeinschaften verstärken
- vereinigende Erzählungen teilen
- Beziehungen aufbauen zwischen Themen (Körper-Geist-Gewissen)

eine CoSchaffung, die auf Introspektion, aktives Zuhören und die Fähigkeit, miteinander einig zu sein, gegründet ist

... anstatt Massnahmen, die uns durchgesetzt werden und entmenschlichen

- Programm, das von der Konvergenz pluraler Wirklichkeiten stammt
- Format, das einen intensiven persönlichen Einsatz aufwertet
- Veranstaltung "ausser Mauern", um in der Natur neue Kräfte zu finden

- ZUKUNFT**
- unsere Entstehungsmethode um gesellschaftliche Herausforderungen verfeinern
 - die Selbstorganisation von ähnlichen Bürgerveranstaltungen
 - dafür sorgen, dass sich Forschung und Veranstaltungen gegenseitig ernähren

von Bürgern erfundenen Kenntnissen, die frei zugänglich und verbesserungsfähig sind

... anstatt Innovationen, deren Profite nur einer Minderheit nützen

- quantifizierte freiwillige Beiträge,
- dokumentierte Austausche auf MediaWiki in video und Podcast
- Vermögen unter freier Lizenz in editierbarem Format und offen Standard (wenn möglich) verbreitet

- eine Web-Plattform entwickeln, um Gesundheitsressourcen zusammenzulegen
- eine Stiftung gründen, um das co-gesamelte Vermögen zu bewahren
- die Schranken erheben, die den Zugang zu Beiträgen (literacy, Sprachen) hindern

Das Festival ist eine Einladung, zu prüfen, wie wir unsere Gesundheit zurückerobern können sowie die Regeln zusammen definieren können, welche uns beeinflussen. Es heisst: erkennen, dass wir zusammen die Ressourcen und Fähigkeiten haben, damit jeder Mensch anständig leben kann.

Fabio Balli

FREIE TECHNOLOGIEN IN GESUNDHEIT

OPENVILLAGE.CH 2020

Heute ist für jeden zweiten Menschen der Zugang zur Gesundheitsversorgung unmöglich, trotz einer Kostenerhöhung von 17% in 15 Jahren. Die Mutualisierung des Designs der Medtech erlaubt, den Zugang zur Qualitätspflege zu verbessern und lokale Beschäftigung zu schaffen.

As ich in einem Videofilm sah, wie ein Schreiner und ein Kostümschneider zusammen 3d-bedruckbare Finger entworfen hatten, habe ich ein Map vorgeschlagen. Leute, die Hände herstellen wollten, oder die davon Gebrauch hatten, haben Nadeln gesetzt. Die soziale und psychologische Funktion der Prothesen ist mindestens ebenso wichtig wie die medizinische, mechanische. Ein Kind erzählte: "Ich habe eine komische Hand und mache Albträume. Ich werde von Monstern verfolgt. Aber jetzt wende ich mich zu ihnen entgegen und sage ihnen: Ihr macht mir nicht Angst, da ich zwei Hände habe!" Dieses Kind hatte seine Prothese noch nicht bekommen...

Jon Schull, Vereinigten Staaten

Open-Source bietet viele Möglichkeiten für die Medical Technologie an: wir können von Qualität der Geräte, Harmonisierung der Normen, Erziehung sprechen, aber auch **Wirtschaften aufbauen, um lokal zu produzieren**. Das deutsche Gesundheitssystem könnte jährlich 200 Millionen € sparen, wenn MRI Scanner in Open-Source zur Verfügung wären. Und wir könnten diese Technologien nach Ländern exportieren, in denen diese noch erforderlicher sind. Es gibt zum Beispiel 125 MRI in Berlin, 26 in Spanien und 2 in Senegal, mit einer viel bedeutender Bevölkerung. Es stellt fest, ob sie eine gute Diagnose erhalten und in wieviel Zeit.

Lukas Winter, Deutschland

Ich habe das Desinfektionsmittel für Hände auf Basis von Alkohol eingeleitet. Das Vorteil eines patentfreien Produkts ist, dass jedermann es produzieren kann, eingeschlossen in den armen Ländern. **Viele Projekte haben ist sehr günstig... am Anfang jedenfalls**. Die Leute sollten ihre Kraft und Schwarmintelligenz zusammensetzen, um Geräte zu produzieren, deren Zugang überall auf der Welt möglich wäre, und die mit Komponenten, die man überall finden kann, leicht herzustellen wären.

Didier Pittet, Schweiz

Ich war überrascht zu erfahren, dass die Konzeptionskosten für Arzneien von Millionen bis zu Milliarden erhöht wurden, während die von dem Sequenzieren des Genoms von 300 Millionen auf wenig gefallen waren. Die Konzeption wird in Silos geführt, ohne die Jungen zu betreffen. **Heute, bevor ein Flugzeug hergestellt wird, wird es zuerst auf Computer gesteuert, abgestürzt und gelandet**. So haben wir eine Informatikmodellierung in Systembiologie entworfen. Wir haben 12 000 Studenten mobilisiert, um 50 000 Artikel zu synthetisieren und wir haben entschieden, die Software vollständig in open-source anzubieten. 8 700 Forscher aus 130 Ländern haben mitgearbeitet. Wir haben entdeckt, dass **eine Arznei gegen Zuckerkrankheit auch Tuberkulose heilen konnte**, eine Krankheit, die täglich 4 000 Leute tötet

Samir Brahmachari, Indien

COMMONS IN GESUNDHEIT

OPENVILLAGE.CH 2022

Die Peer-Produktion von frei reproduzierbaren medizinischen Geräten wurde im Jahre 2022 diskutiert.
Treffen mit Makers und Forschern.

Als Wikipedia seine Tätigkeit begonnen hatte, hatten sich die grössten Enzyklopädien tot gelacht : "Was ? einfache Bürger, die eine Enzyklopädie erzeugen wollen ! So was gehört zu Wissenschaftlern ! Ausserdem ist es voll von Fehlern !" Darauf antwortete Wikipedia : "Naja, aber uns genügt 6 Monate, um einen Fehler zu korrigieren, während Sie 25 bis 30 Jahre brauchen". Und zum Schluss ist Britannica Bankrott gegangen und Universalis gleichfalls.

Benjamin Coriat, Wirtschaftswissenschaftler

2020 haben wir unsere Quarantaine im fablab verbracht. Ein Anlass, etwas Nützliches zu konzipieren. Die erste Idee war, Schutzvisiere zu erzeugen, was viel Interesse weckte. Da wir nur 20 waren, war es nicht möglich, auf alle Fragen zu antworten. Deshalb haben wir unsere Designs in Open-Source angeboten und 42 Städte getroffen. Es ist uns gelungen, 1 Mio Einheiten in 49 Tagen zu produzieren, was die Industrie nicht konnte. Dann haben wir Sauerstoff-Konzentratoren erzeugt. Diesmal gab es 150 Organisationen, um Open Research zu treiben. So konnten wir in 8 Wochen ab keinerlei Kenntnis bis auf die Erzeugung übergehen !

Richa Shrivastava, Ingenieurin

MEDIZIN DES ZUHÖRENS

OPENVILLAGE.CH 2022

Wie könnte man das Verhältnis Pfleger-Patient verbessern ?
Wie könnte man das subjektive Erlebte der Patienten und Pfleger aufwerten ?
Wie könnte man die Ungleichheiten und Machtmissbräuche im Pflegebereich reduzieren ?
Treffen mit Philosophen und Ethikern.

Anlässlich einer Reise hatte ich geahnt, dass ich dabei war, einen schmerzhaften Anfall zu haben. Als ich im Krankenhaus war, stand ich Pflegern gegenüber, die nichts über die Sichelzellenanämie wussten, und meine Fragen nicht in Anspruch nahmen (obwohl ich einen implantierten medizinischen Chip anhatte). Medizin ist eine politische Sache. Sie ist ein Machtverhältnis. **Als Patient soll man an Macht genug gewinnen, um Alles zu erhalten, was man braucht.** Meiner Meinung nach sterben mehrere Patienten, weil sie nicht gehört werden.

David-Zacharie Issom, Informatiker

Medizinstudenten wurden gefragt, etwas über einen besonders beeindruckenden Patienten zu erzählen. Die Assistenzärztin, die in der Covid-Zeit ein Praktikum in der Intensivstation machte, schrieb : "Ich kann überhaupt nichts über einen Patienten erzählen, da von den 21 Patienten, die ich betreut habe, 21 gestorben sind." Sie war so gerührt, dass alle weinen mussten. **Und anstatt zu sagen "Wir werden davon sprechen!" Nein, man bricht den Dialog, man schliesst ihn sofort.** Bei den Medizinstudien bleibt noch eine bedeutende Arbeit zu tun...

Laurine Omnès, Philosophin

UNSERE GEISTLICHE GESUNDHEIT SCHÜTZEN

OPENVILLAGE.CH 2022

Wie kann man sich erholen, wenn man psychisch verwundbar ist?
Wie kann man Woche nach Woche seine Menschenwürde und Eigenständigkeit wiedergewinnen ?
Wie kann man die Schaden der sozialen Ausgrenzung reduzieren ?
Treffen mit helfenden Pairen und Direktoren im psycho-sozialen Gebiet.

Als eine Person, die von Sucht betroffen ist, was ich herausgefunden habe, als ich anfang, mich zu erholen, von dem Moment an, als ich zur Kenntnis genommen habe, wer ich bin, wenn ich konsumiere, was ich werde und was ich nicht sein kann, ist, dass ich nicht immer wusste, was gut für mich ist. Weil die Krankheit irgendwo die Oberhand gewann. Ich hatte das Glück, gute Therapeuten zu treffen, und dieser Prozess funktionierte erst, als mir wirklich bewusst wurde, dass ein Teil in mir nicht geschädigt war und mir helfen würde, aus jahrelangem Leiden herauszukommen.

Tania Zambrano Ovalle, helfende Pair

Die Psychiatrie ist die einzige medizinische Spezialität, bei der es möglich ist, Behandlungen mit Gewalt zu injizieren. Eine Ablehnung übergehen gleicht de facto, den Geist einer chemischen Substanz gleichzusetzen, deren Reaktion man je nach der verabreichten Behandlung genau voraussehen kann. Es ist die metapsychische Natur des Leidens nicht in Acht zu nehmen sowie diese des Freiheitsgefühls und der Untersuchung der Symptome !

Fabien Coronado, helfender Pair

UNSERE PLANETE, UNSERE GESUNDHEIT

OPENVILLAGE.CH 2022

Welches sind die Verbindungen zwischen Zerstörung der Biodiversität und der Vermehrung der Krankheiten ?
Welche Lebensweisen und sozioökonomische Modelle sollten wir einnehmen, um unsere planetarische Gesundheit zu schützen ?
Treffen mit Krankenpflegern, Ärzten, Ingenieuren und Forschern.

Es gibt einen Kampf um den Weg, den die Menschheit einschlagen muss. Ich glaube, das ist die wahre Debatte. Es scheint mir wichtig zu verstehen, dass unsere fünf Sinne uns nicht erlauben, den Ernst der Lage zu fassen. Die Biodiversität kann beschädigt sein, auch wenn es unter der Sonne grün ist. Eine Veränderung im Benehmen kann nicht geschehen, wenn man den Grund dieser Veränderung nicht geteilt hat. Die Gesundheit der Erde und unsere Gesundheit gehen Hand in Hand.

René Longet, Lebensdauerexperte

Die Biodiversität ist unser gemeinsames Haus. Wenn man das gemeinsame Haus zerstört, kann man nicht überleben... Und wir haben es schwierig, weil die Politiker und die, die Interesse haben, das System im selben Zustand aufrechtzuerhalten, zu nah sind.

Marie-Monique Robin, Filmregisseurin

WALKSHOPS

OPENVILLAGE.CH 2022

Anlässlich einer zweistündigen Wanderung am Rand der wilden Rhone konnten leichter Gespräche ausgetauscht werden. Themen : Umweltsorge, Zuhören, soziale Teilnahme, Genfer ärztliches Ökosystem, Commons, Entkolonisierung. Treffen mit Forschern und Angestellten der Internationalen Organisationen.

Genf ist eine wunderbare Stadt, falls sie wandern wollen. Das Land ist der Stadt nah und die Landschaft ist wunderschön. Ich mag diese Weise zu interagieren, denn es ist eine sichere Art, um Unbekannte kennenzulernen, Meinungen und Gefühle zu teilen. Das alles hat uns während jener zwei vergangenen Jahre gefehlt. Ich denke, dass es höchste Zeit ist, uns zu verbinden.

Bruno Meessen, Wirtschaftswissenschaftler

Die thematische Wanderung im Wald und ihr "verborgenes" Prinzip hat mir sehr gefallen. Wandern und achten darauf, nicht umzufallen, gaben spontanere Antworten. Es war zirkulärer, flüssiger, freier als um einen runden Tisch : jeder konnte sich ausdrücken, austauschen ! Wir waren in kleinen Gruppen separat fortgegangen, die aber anlässlich einer Pause am Rand des Flusses austauschen konnten, bevor sie in einer grossen Gruppe thematisch zurückkehrten. Schöne, reiche, aufrichtige Austauschgelegenheiten !

David Risse, Soziologe

LEGISLATIVES THEATER

Inszenierung von drei verschiedenen Beklemmungslagen, um sie zusammen beherrschen zu können, und Gesetzänderungen vorzuschlagen. Themen : Erschöpfung der Krankenpfleger, Rechte der Patienten und medizinische Gewalttätigkeit, Einschränkung der Grundfreiheiten. Treffen mit Schauspielern und Juristen.

Was mich besonders beeindruckt hat, ist der Einsatz des Publikums, vor allem der behinderten Personen, sowie der Personen, die rassifiziert werden, derjenigen, die von einer chronischen Krankheit leiden oder die, die eine oder mehrere dieser Situationen erleben. Das Gesetz zusammen auszuarbeiten, macht meiner Meinung nach den Unterschied, weil wir selbst die Täter dieser Lagen sein können. **Wir haben eine Art Transformationsprozess erlebt, weil ein übergreifender Austausch zwischen dem Gerichtlichen und der Zivilgesellschaft möglich war.** Das Recht wurde an seine Stelle zurückgelegt : es verleiht den Leuten Macht.

Meloe Gennai, Jurist

Im Leben wichtig ist die Harmonie zwischen Körper, Geist und selbstverständlich Bewusstsein. Es genügt, dass es eine einzige Person auf der Welt gibt, die den Mut hat, zu sein, nur zu sein. Meine Kraft genügt, die Welt zu ändern. Ich kann um mich strahlen, mein Herz öffnen. Wir können zusammen neue Welten erforschen, uns dem Kosmos anschließen. **Was uns glücklich macht, ist das Glück der anderen.** Sich selbst überschreiten ist möglich, wenn man von den Leuten um uns angeregt werden.

Isabelle Wachsmuth, Ingenieurin

DIE KUNST ZUR GENESUNG

OPENVILLAGE.CH 2022

Die Kunst erlaubt uns, unsere Innenwelt jenseits der Wörter auszudrücken und unsere heimlichen Fähigkeiten zu erkennen. Treffen mit Therapeuten durch die Kunst.

Was ich in Genf besonders gern habe, ist die Möglichkeit, Kindern und Erwachsenen aus verschiedenen Kulturen und von verschiedenen Sprachen zu begegnen. Schliesslich haben wir etwas Gemeinsames : die Kunst. Egal Ihre Sprache denn die Kunst ist fähig, die Leute zu verbinden. Unnötig, ein ernstes Problem zu haben, um die Kunsttherapie zu proben : es ist ein magisches Mittel, sich besser zu fühlen, sich zu entdecken und davon Nutzen zu ziehen.

Vicky Tsiaousi, Kunst-Therapeutin

Ich möchte von den kulturellen Anweisungen berichten, die ich einer Dame am Ende ihres Lebens vorgeschrieben habe, welche nicht mehr sprechen konnte. Ich habe ihr eine Palette von Parfums vorgeschlagen, die ihr erlauben konnten, sich zu beruhigen, zu strahlen, zu funkeln. Bis zu Ende seines Lebens kann man funkeln. Ihre Tochter sagte : "Meine Mutter würde gern die Rose d'Amour (Liebesrose) haben." Ich legte das Parfum auf einen Stab, damit sie es einatmen konnte. Und plötzlich hatte ich den Eindruck, dass die Tochter mit ihrer Mutter Cello spielte, mit dem Parfum musizierte. Und diese Mutter fing an, zu weinen. Dann schaute sie mir an, und mit einem kindlichen Blick lächelte sie mir an. Und dann fing auch die Tochter zu weinen an. Ich sagte : "Warum weinen Sie ?" Sie antwortete : "Meine Mutter hat seit so lange nicht mehr geweint und gelächelt."

Laure Mayoud, Psychologin

AUSTAUSCHKREISE

Eine Zeit, um sich um sich selbst zu kümmern...
Eine Zeit, um sich um den anderen zu kümmern...
Treffen mit Nachbarn in Bernex,
Châtillens, Genf, Vernier, Villeneuve.

Futuristischer Atelier

Kunstatelier

Traditionskreis von Senegal

Stellen wir uns zusammen ein neues Szenario vor

Traditionskreis von Syrien

Regenerieren wir zusammen das menschliche Bewusstsein

Man wird bewusst, dass uns unsere Emotionen pflegen können : jeden Morgen das Schöne sehen, einen singenden Vogel hören, ein Gemälde bewundern, Musik hören, ein schönes Buch lesen. Ich möchte gern, dass die Wissenschaftliche Gemeinschaft die Emotionen in Betracht nehmen wird, um Lösungen zu finden. Unser Körper besitzt alle Instrumente, um genesen zu können.

Julie Abissegue, Kuratorin

Rundtisch über die Schönheit

Eco-stress und Psyche

Die Kunst, lebend zu sein

Healing collectives

Commons bilden, um die Welt zu pflegen

AUSWIRKUNG

500 TEILNEHMER
158 BEITRAGER

500'000 CHF GEMEINSCHAFTLICHER WERT
7'800 STUNDEN BEITRAG

3 Tage im 2020
20 Aktivitäten
16 Videos
21 Seiten Wiki
1000 h → 50K

122 Tage Vorbereitung
25 Wochentreffen
163 Austausche
92+ Aufgaben
2200 Stunden → 110K

9 Tage Festival
65 Aktivitäten + 25 Austauschkreise
30 Videos und Podcasts
80 Seiten Wiki
3000 Stunden → 150K

Nachbegleitung

1600 Stunden → 80K

Sachleist.

40K

Finanzhilfe

60K

Leadership ●●●
Breathing Games Association

Schirmherrschaft ●
Geneva Health Forum
Open Geneva

Finanzhilfe ●
Eine Genfer Stiftung
Fondation Leenaards
Fondation Lunt

Co-hosts ●●●
Fondation de l'Orme
Association re-pairs
Systmd
Alliance Santé Planétaire
Association Aura
WHO ●
APSAT
ARAET

Co-organisation ●●●
AddictLab Academy
CERN
Collège de Rétablissement
CReACC-Diversités
DNDi
EchOpen

Geneva eLab
IdeaVox
L'Art d'être vivant
La Main Tendue Genève
Le Caméléon
LogAir
Maker's Asylum

Mamajah
Minds
Nuit Blanche
NVC Geneva
Open Data
Radio Libre
SDG Solution Space
Universität Genf ●

TREFFEN WIR UNS AUF

www.openvillage.ch

10 MEDIEN-INTERVIEWS

101 S. WIKI

30 VIDEOS

